

дополнительные материалы к статье

**«ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО УЛУЧШЕНИЯ АГРОЛЕСОБИОЦЕНОЗОВ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»**

**Беляев А.И., Зайцев В.Г., Иващенко Р.Ю., Попова А.С., Агапова Д.А.,
Старухина А.О., Желтова А.А.**

Поиск публикаций был выполнен по следующим ключевым словам «molecular markers» AND «associated with (конкретная группа соединений из следующего списка: anthocyanins, carotenoids, glucosinolates, alpha amylase)» AND {название сельскохозяйственной пищевой культуры}. В таблице S1 указаны культуры, для которых были выявлены публикации с информацией по молекулярным маркерам, ассоциированным с повышенной продукцией полезных для здоровья человека метаболитов, и которые были включены в основной анализ в рамках данного исследования. В таблице S2 приведен список этих публикаций.

Таблица S1.

Название культуры	Общее число найденных публикаций	Число публикаций, отобранных для основного анализа
Капустные листовые овощи (<i>Brassicaceae</i>)	253	4
Посевной салат (<i>Lactuca sativa</i>)	104	5
Ячмень (<i>Hordeum vulgare</i>)	221	3
Тыква (<i>Cucurbita</i>)	114	2
Рис (<i>Oryza</i>)	438	1
Виноград (<i>Vitis</i>)	645	2
Пшеница (<i>Triticum</i>)	306	0

Таблица S2. Публикации, отобранные для основного анализа

Название культуры	Цель поиска	Публикация
Капустные (<i>Brassicaceae</i>)	Глюкозинолаты	[S1, S2]
	Антоцианы	[S3, S4]
Посевной салат (<i>Lactuca sativa</i>)	Антоцианы	[S5-S8]
	Каротиноиды	[S7]
Ячмень (<i>Hordeum vulgare</i>)	Альфа-амилаза	[S9, S10]
	Антоцианы	[S11]
Тыква (<i>Cucurbita</i>)	Каротиноиды	[S12, S13]
Рис (<i>Oryza</i>)	Антоцианы	[S14]
Виноград (<i>Vitis</i>)	Антоцианы	[S15, S16]

Дополнительный список публикаций:

- [S1] Zhang J., Wang H., et al. A naturally occurring variation in the BrMAM-3 gene is associated with aliphatic glucosinolate accumulation in *Brassica rapa* leaves. *Horticulture Research*. 2018;5(69).
- [S2] Sotelo T., et al. Identification of Metabolic QTLs and Candidate Genes for Glucosinolate Synthesis in *Brassica oleracea* Leaves, Seeds and Flower Buds. 2014.
- [S3] Rahim M.A., et al. Molecular analysis of anthocyanin biosynthesis-related genes reveal BoTT8 associated with purple hypocotyl of broccoli (*Brassica oleracea* var. *italica* L.). *Genome*. 2019;62(4):253-266.
- [S4] Shrawan S., et al. Genetics and Expression Analysis of Anthocyanin Accumulation in Curd Portion of Sicilian Purple to Facilitate Biofortification of Indian Cauliflower. *Plant Sci*. 2020.
- [S5] Kwon S., et al. Genome-wide association of 10 horticultural traits with expressed sequence tag-derived SNP markers in a collection of lettuce lines. *The Crop Journal*. 2013;1(1):25-33.
- [S6] Zhang L., Su W., et al. RNA sequencing provides insights into the evolution of lettuce and the regulation of flavonoid biosynthesis. *Nature Communications*. 2017;8(2264).

- [S7] Damerum A., et al. Elucidating the genetic basis of antioxidant status in lettuce (*Lactuca sativa*). *Hortic Res.* 2015;2:15055.
- [S8] Su W., et al. Characterization of four polymorphic genes controlling red leaf colour in lettuce that have undergone disruptive selection since domestication. *Plant Biotechnol J.* 2020;18(2):479–490.
- [S9] Sato K., et al. Detection of QTLs controlling alpha-amylase activity in a diversity panel of 343 barley accessions. *Molecular Breeding.* 2018;38(14).
- [S10] Zhang Q., et al. Comparisons of Copy Number, Genomic Structure, and Conserved Motifs for α -Amylase Genes from Barley, Rice, and Wheat. *Front Plant Sci.* 2017;8:1727.
- [S11] Zhang X.W., et al. Inheritance analysis and mapping of quantitative trait loci (QTL) controlling individual anthocyanin compounds in purple barley (*Hordeum vulgare* L.) grains. *Plos One.* 2017;
- [S12] Kazminska K., et al. Genetic mapping of ovary colour and quantitative trait loci for carotenoid content in the fruit of *Cucurbita maxima* Duchesne. *Mol Breed.* 2018;38(9):114.
- [S13] Zhong Y.J., et al. A high-density linkage map and QTL mapping of fruit-related traits in pumpkin (*Cucurbita moschata* Duch.). *Sci Rep.* 2017;7:12785.
- [S14] Tsago Y., et al. Morphological Characteristics and Gene Mapping of Purple Apiculus Formation in Rice. *Plant Molecular Biology Reporter.* 2019;37:277–290.
- [S15] Cardoso S., et al. A Candidate-Gene Association Study for Berry Colour and Anthocyanin Content in *Vitis vinifera* L. *Plos One.* 2012.
- [S16] Fournier-Level A. Quantitative Genetic Bases of Anthocyanin Variation in Grape (*Vitis vinifera* L. ssp. *sativa*) Berry: A Quantitative Trait Locus to Quantitative Trait Nucleotide Integrated Study. *Genetics.* 2009; 183(3): 1127–1139.